

Raport z działania naukowego MINIATURA 5

Temat: Polisacharydy jako lepiszcza w ogniwach litowo-jonowych oraz sodowo-jonowych

Celem działania naukowego było zastosowanie związków rozpuszczalnych w wodzie z grupy polisacharydów jako lepiszcza w ogniwach litowo-jonowych, sodowo-jonowych oraz wyznaczenie parametrów kinetycznych układów takich jak opór przeniesienia ładunku czy energia aktywacji reakcji przeniesienia ładunku podczas redukcji jonów litu oraz sodu. Badania skoncentrowały się na przetestowaniu różnych związków polisacharydowych w elektrodach stanowiących siarczki oraz tlenki metali. Bardzo istotnym było zbadanie kinetyki procesów zachodzących w analizowanych układach, które pozwoliły na lepsze zrozumienie reakcji zachodzących podczas cyklicznej pracy ogniw. Badania te są oryginalnym dziełem badawczym mającym na celu zdobycie wiedzy z zakresu elektrochemii tych systemów. Wszystkie powyższe kwestie spełniają kryteria badań podstawowych w zakresie budowy i działania ogniw wtórnych.

Realizacja działania naukowego Miniatura 5 obejmowała zbadanie półogniw z następującymi materiałami elektrodowymi :

- siarczkami metali: SnS, MnS, CuS, MoS₂, Sb₂S₃ oraz
- tlenkami metali CuO, SnO.

Jako lepiszcza przetestowano gumę karobową (LBG), gumę tragakantową (GT), gumę karaya (KG) oraz gumę arabską (GA). W przypadku ogniw litowo-jonowych zastosowano elektrolit roztwór 1M LiPF₆ w mieszaninie węglanów cyklicznych (EC:DMC 1:1 wag.). Natomiast w ogniwach sodowo-jonowych zastosowano roztwór 0,8 M NaPF₆ w EC:DMC (1:1 wag.). W ramach analizy elektrochemicznej układy poddawano testom galwanostatycznego ładowania/wyładowania przy różnych reżimach prądowych w zakresie od 10 mA g⁻¹ do 200 mA g⁻¹ w celu sprawdzenia cykliczności oraz odwracalności procesów ładowania i wyładowania ogniw. Następnie układy poddano badaniu voltamperometrii cyklicznej aby określić wartości potencjałów, przy których zachodzą reakcje stopowania i konwersji charakterystyczne dla tych materiałów elektrodowych oraz stopień ich odwracalności. Kolejnym krokiem było określenie parametrów kinetycznych za pomocą Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej w zakresie temperatur 298 K - 328 K po złożeniu ogniwa oraz po zalitowaniu/zasodowaniu. Ostatnim etapem była analiza morfologii powierzchni materiału elektrodowego za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego i ocena wpływu zastosowanego lepiszcza na zmianę powierzchni elektrody po procesie insercji.

W pierwszym etapie badań dokonano analizy porównawczej różnych materiałów polisacharydów jako potencjalnych lepiszczy w ogniwach litowo-jonowych. W wyniku galwanostatycznego ładowania/ wyładowania przy reżimie prądowym 50 mA g⁻¹ uzyskano bardzo wysokie wartości pojemności podczas pierwszego kroku litowania dla wszystkich analizowanych układów: 1405 mAh g⁻¹ (układ MoS₂ – LBG), 1100 mAh g⁻¹ (układ MoS₂–GA), 1050 mAh g⁻¹ (układ MoS₂–GT), 861 mAh g⁻¹ (układ MoS₂–KG). W przypadku zastosowania większych reżimów prądowych również uzyskano dobre wartości pojemności przy prądzie 100 mA g⁻¹ w 50-tym cyklu odnotowano 204 mAh g⁻¹ (MoS₂-LBG), 139 mAh g⁻¹ (MoS₂-GT), 125 mAh g⁻¹ (MoS₂-GA) oraz 55 mAh g⁻¹ (MoS₂-KG). W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, że guma karobowa stanowi doskonałą alternatywę dla stosowanego powszechnie polifluorku winylidenu. Analiza morfologii powierzchni elektrody po zalitowaniu układu wykazała, że LBG ma pozytywny wpływ na efekt zwiększenia objętości elektrody po cyklicznej pracy, gdzie efekt ten może sięgać nawet 300%. Zastosowanie wodnego lepiszcza powoduje niewielkie zmiany objętości elektrody nawet po 50 cyklach pracy. Następnie wyznaczono parametry kinetyczne układów Li|1 M LiPF₆ w

EC:DMC (50:50 wag.)| elektroda-LBG dla wybranych materiałów w stanie zainstrowanym (Tab. 1).

Tab. 1 Zestawienie parametrów kinetycznych odniesionych do masy elektrod w układach litowo-jonowych: powierzchnia właściwa S_{BET} , opór przeniesienia ładunku R_{CT} , opór warstwy pasywacyjnej R_{SEI} ,

$E_{el}^{\#}$ energia aktywacji elektrolitu, $E_{CT}^{\#}$ energia aktywacji procesu przeniesienia ładunku, $E_{SEI}^{\#}$ energia aktywacji warstwy SEI, gęstość prądu wymiany j_0

Material elektrodowy	$S_{BET} / m^2 g^{-1}$	R_{CT} / Ω	$E_{el}^{\#}$	$E_{CT}^{\#}$	$E_{SEI}^{\#}$	$j_0 / A cm^2$
CuO-LBG	39,81	37,7	17,3	18,7	59	$6,84 \cdot 10^{-7}$
CuS-LBG	5,14	920	15	297	30	$2,20 \cdot 10^{-7}$
SnO-LBG	0,55	106	1,54	35	43,6	$1,79 \cdot 10^{-5}$
SnS-LBG	2,86	120	9,3	53,2	33,7	$1,97 \cdot 10^{-6}$

Kolejnym etapem badań było zastosowanie wybranego materiału spoiwa w ogniach sodowo-jonowych i poddanie testom elektrochemicznym. W wyniku przeprowadzonych badań najlepszą odwracalnością procesu ładowania/wyładowania wykazał się układ SnS-LBG|0,8 M NaPF₆ w EC:DMC (50:50 wag.)|Na (Rys. 1).

Rys. 1 Wartości pojemności uzyskane podczas pierwszych 10 cykli dla układu a) SnS-LBG|1 M NaPF₆ w EC:DMC (50:50 wag.)|Li, b) MoS₂-LBG|1 M NaPF₆ w EC:DMC (50:50 wag.)|Li, c) Sb₂S₃-LBG|1 M NaPF₆ w EC:DMC (50:50 wag.)|Li. Reżim prądowy: 50 mA g⁻¹.

Badania temperaturowe wykazały, że gęstość prądu wymiany w układach z elektrodą SnS ma najwyższą wartość (tab. 2), co świadczy o najszybciej zachodzącym procesie przenoszenia ładunku. Otrzymane dane porównano z parametrami uzyskanymi dla układów z popularnym lepiszczem PVDF. Odnotowano, że j_0 nie zmienia się znacząco przy zmianie lepiszcza na spoiwo z grupy polisacharydów w związku z czym stanowi ono doskonałą alternatywę dla nieprzyjaznych środowisku związków rozpuszczalnych w substancjach organicznych.

Tab. 2 Zestawienie parametrów kinetycznych odniesionych do masy elektrod w układach sodowo-jonowych

Material elektrodowy	$S_{\text{BET}}/\text{m}^2\text{g}^{-1}$	R_{CT}/Ω	$E_{el}^{\#}$	$E_{CT}^{\#}$	$E_{SEI}^{\#}$	$j_0/\text{A cm}^2$
CuO-LBG	39,81	13	15,2	9,5	23,7	$1,63 \cdot 10^{-6}$
CuO-PVDF	38,81	15	161	6,2	24,2	$1,34 \cdot 10^{-6}$
SnS-LBG	2,86	40	10,5	29,8	17,2	$7,37 \cdot 10^{-6}$
SnS-PVDF	2,86	35	10,3	31	37,5	$8,65 \cdot 10^{-6}$
CuS-LBG	5,14	200	11,7	34,5	37,3	$1,30 \cdot 10^{-6}$
CuS-PVDF	5,14	72	11,4	14,5	34,2	$3,75 \cdot 10^{-6}$

Przeprowadzone badania oraz zdobyta wiedza jest niezwykle istotna i pozwoli na dalszy rozwój prac i poszerzanie wiedzy w zakresie zastosowania lepszycy rozpuszczalnych w wodzie w ogniwach Li-ion oraz Na-ion. Po raz pierwszy dla przedstawionych układów wyznaczono parametry kinetyczne takie jak energia aktywacji czy gęstość prądu wymiany.

Acknowledgements

This research was funded by National Science Centre, Poland 2021/05/X/ST4/01022